

ATA MİRAS TEMELİNDE TÜRK HALKLARININ ORTAK TERMINOLOJİ MESELESİ: BELİRLEME ÖLÇÜTLERİ

Prof. Dr. İbrahim Şahin

Ege universitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı
Başkanı, Bornova/İzmir

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15583084>

Öz. İhtiyaç duyduğu terimleri başka kaynaklardan temin etmeleri sebebiyle, Türk lehçeleri her geçen gün birbirlerinden daha da uzaklaşmaktadır. Bu çalışmada, bu uzaklaşmayı durdurmanın bir yolundan ve terimlerin belirlenmesinde uygulanacak ilkelere söz edilmiştir. Bu yol, tüm Türk halklarının kendi ata mirası olarak gördüğü Eski Türkçeden hareketle terminoloji yaratmaktır. Yaklaşık 10 000 sözcük ve 140 civarında yapım eki bulunan Eski Türkçe, Türk lehçelerinin terim ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir. Kurulacak bir terim enstitüsü bünyesinde oluşturulacak kurullar vasıtasıyla öncelikle lehçelerde halen kullanılan terimlerden Eski Türkçeye uygun olanlar seçilmeli bunların içerisinde en kısa olanı, söyleyişi en rahat olanı ortak terim olarak kabul edilmelidir. İkinci olarak Türk lehçelerinde karşılığı olmayan terimlere de aynı bakış açısıyla Eski Türkçenin söz ve ek varlığından faydalanılarak karşılıklar üretilmelidir. Üretilen terimler ülkelerin milli eğitim bakanlıkları üzerinden yaygın eğitimde öğretilmeli ve böylece dile sokulmalıdır. Bu yolla Türk lehçeleri arasındaki sözvarlığı çok kısa bir sürede katbekat artacak ve doğal olarak anlaşma oranı da oldukça yükselecektir. Tüm bunlar Türk lehçelerini şimdikine göre çok daha prestijli hale getirecek, yeni nesillerde öğrenme isteğini artıracaktır.

Anahtar kelimeler: Terminoloji, Türk halkları, ortak terim meselesi, ata miras, Eski Türkçe, ölçütler.

Annotation. Turkic dialects are becoming more and more distant from each other every day because they obtain the terms they need from other sources. In this study, a way to stop this divergence and the principles to be applied in determining the terms are mentioned. This way is to create terminology based on Old Turkic, which all Turkic peoples see as their ancestral heritage. With approximately 10,000 words and around 140 derivational affixes, Old Turkic can easily compensate the terminological needs of Turkic dialects. Through committees to be established within a terminology institute, first of all, terms that are suitable for Old Turkic from among those still used in dialects should be selected, and the shortest and most easily pronounced one among them should be accepted as the common term. Secondly, for the terms that have no equivalents in the Turkic dialects, new counterparts should be generated by utilizing the vocabulary and affix system of Old Turkic from the same perspective. The terms produced should be taught in formal education through the ministries of national education of the countries and so that introduced into the language. This approach would significantly expand the shared vocabulary of Turkic dialects in a short time and consequently increase mutual intelligibility. All of these will make Turkish dialects much more prestigious than they are now and will increase the desire to learn in new generations.

Key words: Terminology, Turkic peoples, common term issue, ancestral heritage, Old Turkic, criteria.

Annotatsiya. Turkiy lahjalar o'zlariga kerakli atamalarni boshqa manbalardan olganlari uchun kundan-kunga bir-biridan uzoqlashib bormoqda. Ushbu tadqiqotda tafovutni to'xtatish yo'li va atamalarni aniqlashda qo'llaniladigan tamoyillar aytib o'tilgan. Bu yo'l barcha turkiy xalqlar

o‘z ajdodlaridan qolgan meros sifatida ko‘rgan eski turk tili asosida atama yaratishdir. Taxminan 10.000 so‘z va 140 ga yaqin hosila qo‘shimchasiga ega bo‘lgan eski turk tili turk lahjalarining terminologik ehtiyojlarini bemalol qondira oladi. Quriladigan bir terminologiya instituti qoshida tashkil etiladigan qo‘mitalar orqali, avvalo, shevalarda qo‘llanilayotgan atamalar orasidan eski turkchaga mos atamalar tanlab olinib, ular orasidan eng qisqa va eng oson talaffuz qilinadigani umumiy atama sifatida qabul qilinishi kerak. Ikkinchidan, turkiy lahjalarda muqobili bo‘lmagan atamalarga eski turk tilidagi so‘z va affikslardan xuddi shu nuqtai nazardan foydalanib, muqobili hosil qilish kerak. Ishlab chiqarilgan atamalar rasmiy ta’limda mamlakatlarning milliy ta’lim vazirliklari orqali o‘qitilishi va shu tarzda tilga kiritilishi kerak. Shunday qilib, turk lahjalari orasidagi umumiy so‘z boyligi juda qisqa vaqt ichida ko‘payadi va tabiiy ravishda kelishik darajasi ham sezilarli darajada oshadi. Bularning barchasi turk lahjalarining nufuzini hozirgidan ancha obro‘li qiladi va yangi avlodlarda o‘rganish istagini oshiradi.

Kalit so‘zlar: Terminologiya, turkiy xalqlar, umumiy atama masalasi, ajdodlar merosi, qadimgi turkiy, mezon.

Giriş: 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliđi’nin dađılmasıyla Türk halkları için yeni bir dönem başlamış; Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın ardı ardına bađımsızlıklarını ilan etmeleriyle Birleşmiş Milletlerde 6 Türk cumhuriyeti temsil edilir olmuştur. Elbette bu Türk halkları için büyük bir mutluluk ve aynı zamanda işbirliklerini geliştirmek için büyük bir fırsattı. Nitekim 1992 yılında (Ankara’da) “Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi” toplantıları başlatıldı. 2009 yılında (Nahçıvan’da) “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliđi Konseyi” (kısa adı Türk Konseyi) kuruldu. Bu teşkilatın adı 2021’de (İstanbul’da), “Türk Devletler Teşkilatı” olarak güncellendi.

Bu teşkilatın bünyesinde; 1993’te *Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSÖY)*; 2008’de *Türk Devletleri Asamblesi (TURKPA)*; 2012’de *Türk Akademisi*; 2012’de *Türk Kültür ve Miras Vakfı*; 2019’de *Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliđi (TTSO)*, 2023’te *Türk Yatırım Fonu (TYF)* adıyla alt teşkilatlar kuruldu. Bu teşkilatlar vasıtasıyla eğitimden turizme; ticaretten iletişime 26 alanda işbirliđi çalışmalarını sürdürmektedir (Bkz. <https://www.turkicstates.org/tr/turk-konseyi-hakkında>).

Bu işbirliđi alanları içerisinde belki de en önemlisi; dilcilik alanında yapılan çalışmalardır. Nitekim bugüne kadar eğitim alanında çok büyük işler yapılmış; ortak üniversiteler, liseler açılmış, çok sayıda öğrenci kardeş cumhuriyetlerde eğitim alarak birbirlerinin dilini, kültürünü öğrenmiştir. Geldiğimiz noktada 35 yıl içinde artık Türk halkları birbirlerini çok daha yakından tanıyor ve kardeşlik bađları giderek güçlenmektedir. Ve ortak çatı adımız olan “Türklük” ortak kimliğimiz olarak giderek yükseliyor. Tüm bunlar güzel gelişmeler olmakla birlikte, eksik kaldığımız noktalar olduđu da şüphesizdir. 1926 Bakü kurultayından beri ortak alfabemiz belli olduđu ve hatta 1926-1940 yılları arasında kullanılmış olmasına rağmen 1991 yılından beri yeniden bu alfabeğe geçme konusunda bir türlü düşünceden eyleme geçilememiştir. Elbette bu eylem birliđinin gerçekleştirilememesinde siyasi dış güçlerin de etkili olduđu muhakkaktır.

Bize göre alfabe meselesinden daha vahim olanı ortak terim konusudur. 35 yıldır hayatın tüm alanlarında bađımsız Türk cumhuriyetleri ve dolayısıyla halkları her geçen gün birbirlerine yakınlaştığı hâlde, dilleri uzaklaşmaktadır. Çelişkili görünse de bu doğrudur. Çünkü diller tabiatları itibariyle kablosundan boşalan tellere benzerler. Dili saran bir siyasi yapı ve onu besleyen bir yaygın eğitim sistemi yoksa onların farklı farklı yönlere saçılmaları kaçınılmazdır.

Şayet Türk halkları ortak bir gelecek inşa etmek istiyorsa, ki Türk Devletleri Teşkilatının ve alt organlarının kuruluşu böyle bir isteğin bulunduğunu göstermektedir, dillerini birbirlerine yaklaştırmak zorundadır. Peki ortak bir siyasi yapının ve ortak bir yaygın eğitimin olmadığı böyle bir durumda, Türk halklarının dilleri birbirine nasıl yaklaştırılabilir? Biz bunun terimler yoluyla kısmı olarak gerçekleştirilebileceğini düşünenlerdeniz.

Yüz yıl önce de bazı Turan aydınları, ortak terimler yoluyla lehçeler arasındaki anlaşılabilirliğin artırılabilirliğini düşünmüşlerdi. Gaspıralı, başta olmak üzere devrin Turan aydınları, Türk halkları arasında yaygın olarak kullanılan sözcüklerin yaygınlaştırılmasını, bir lehçede olan bir terimin başka lehçelerde kabul edilmesini dile getirmişlerdi. Ne yazık ki, bu görüşler yeterince test edilemeden Türk Dünyasının büyük bir kısmı esaret altına girmiş; böylece terimlerde ortaklaşma çabaları daha düşünce aşamasında son bulmuştur. O zamandan bu zamana geçen bir asırlık süreç, terimler konusundaki sorunumuzu çok daha vahim noktalara getirmiştir. Günlük konuşmada, örneğin evde, pazarda, sokakta vs. lehçeler arasındaki anlaşma oranı nispeten tatmin edici bir seviyedeysen herhangi bir bilim, sanat, spor alanını üzerine yapılan konuşmalarda anlaşma oranı son derece düşmektedir. Zira terimlerin dil içindeki rolü 100 yıl öncesine göre çok daha artmıştır ve bu süreç içerisinde Türk lehçeleri, terim ihtiyaçlarını ortak bir kaynaktan temin edemedikleri için aralarındaki farklar artmıştır.

1991 sonrası, sistemli olmasa da Türk lehçeleri arasında terimlerin ortaklaştırılmasına yönelik bazı çalışma denemeleri olmuştur. Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesindeki Kimya Terimlerinin birleştirilmesi konusunda H. Necefoğlu'nun (2001); Türkiye ve Azerbaycan Türkçelerinde Ekoloji terimlerinin birleştirilmesi konusunda O. Sevgi'nin (2018), Türkiye Türkçesi ve Kazakçanın göstergebilim alanındaki terimlerini birleştirme konusunda Günay'ın önderliğinde bir grup araştırmacının (Coşar 2022) iyi niyetli çabaları olmuşsa da, bunların başarılı oldukları söylenemez. Zira, böylesi çok boyutlu bir meselenin bireysel çabalarla sonuca ulaşması beklenemez. Bu ancak, kurumsal bir yapı dahilinde ilgili tarafların yetkin uzmanlarının sistemli çalışmalarıyla mümkün olabilir. Biz bu konuda 2023 yılında yayınlanan makalemizde Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde bir Türk Halkları Terim Enstitüsü'nün kurulmasını önermiştik. Bu çerçevede, Türk dilinin 13. Yüzyıla kadarki eserlerinin tüm Türk halklarının ortak mirası olduğunu, buradaki 10 bin civarındaki sözcük ve 140 civarında yapım eki bulunmaktadır (Clouston 2007). Yalnız Divanü Lûgati't-Türk'te (DLT), 7.500 civarında sözcük vardır. Bunlar Türkçenin temel söz varlığını ifade eden sözcükler olup Türk lehçelerinde kullanılmakta ve lehçeler arasındaki ortaklığı bu sözcükler sağlamaktadır. 250 civarında tek heceli, bir o kadar iki heceli eylem, yüzlerce isimle, on binlerce terim üretme potansiyeline sahiptir. Buradaki malzemedен üretilecek terimler ne yalnız Kırgızların, ne Özbeklerin, ne Tatarların, ne Türkiye Türklerinin, ne de başka herhangi bir Türk elinin olacaktır. Üretilen terimler, bütün Türk ellerinin ortak malı olacağından lehçeler arası rekabet, lehçe fanatizmi ve darulusçuluk gibi psikolinguistik duvarlar terimlerin halk tarafından kabulüne engel olamayacaktır. Ata miras üzerine bir terminoloji yaratılması için Türk Devletler Teşkilatı bünyesinde bir terim enstitüsü/merkezi kurulması gerektiği ve bu merkezin ne şekilde çalışması gerektiğiyle ilgili görüşlerimizi daha önce bir makalemizde dile getirmiştik (Şahin 2023). Bu çalışmamızda ise, ata mirastan hareketle terim üretirken kriterlerimizin ne olması gerektiğinden bahsedilecektir.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kurulacak “Türk Halkları Terim Merkezi” tüm Türk halklarının terimlerini birleştirebilir. Öncelikle ilgili kurulları oluşturabilir. Bu kurular vasıtasıyla Türk halklarının her alanda kullandıkları terimleri bir araya getirebilir. Bunları karşılaştırmak suretiyle “ortak ata mirasa” uygun olanları seçip bunları ortak terim haline getirebilir. Uygun

karşılığı olamayan terimler için, ortak ata mirası konumundaki eserlerde geçen sözcük köklerinden ve orak eklerden hareketle yeni terimler oluşturabilir. Böylece tüm bilim, sanat, spor vs. alanları için ortak terim listeleri oluşturulabilir. Tüm bu terimlerin dilde yerleşmesi, Türk Devletleri Teşkilatına mensup ülkelerin milli eğitim bakanlıkları vasıtasıyla sağlanabilir. Ata miras temelinde terim oluşturmanın ilkelerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. **İLKE: Türk Halklarında Var Olan Terimlerden Birini Ölçünleme Durumu**

Standardizasyonu yapılacak terimin, lehçelerdeki karşılıkları çok farklı kaynaklardan gelebilir. Örneğin uluslararası bir terim olabileceği gibi, yakın ilişki içinde bulunduğumuz Arapça, Farsça, Rusça gibi dillerden gelebilir ya da Türkçeye ait farklı isim ve fiil köklerine dayanabilir. Böyle bir durumda ata miras uygunluk temelinde ölçütlerimiz ne olmalıdır?

- Türkçe olanın tercih edilmesi: Lehçelerdeki terimler bir araya getirilerek bunlar içinden öncelikle Türkçe olanları bir kenara ayrılmalı diğerleri elenmelidir.
- Türkçe olanlar içinden kökü ve eki Eski Türkçede var olanların seçilmesi
- Hem kökü ve hem de eki Eski Türkçenin söz varlığında geçen terimlerden basit ve türemiş olanların seçilmesi
- Bu ölçütleri karşılayan hala birden fazla terim varsa en kısasının seçilmesi
- Buna rağmen hala birden fazla uygun terim varsa komisyonun oylamasıyla belirlenmesi

Şimdi örnekler üzerinden bunun nasıl uygulanacağını gösterebiliriz: Lehçelere ait terimler, Türk Akademisi tarafından yayımlanan *Türk Dillerinin Dil Bilimi Sözlüğü* (2024) adlı kitaptan alınmıştır.

Örnek 1: İng. philology, Rus. yazıkoznaniye

Az.	Bşk.	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
filologiy a, dilçilik	filologiy a, tel beleme	filologiy a, til bilimi	filologiy a, til bilimi	filologiy a	filologiya , tilşunosli k, lingvistik a	filologiy a, tel beleme	filoloj i, dil bilimi	filologiya , lingwistik a	tilbili m

Filoloji terimi, lehçelerde en yaygın terim olarak kullanılmakla birlikte ata mirasa uygun gelmediğinden farklı fonetik şekillerle yazılan “til bilimi” terimi, hem kısa hem de kalıplaşması kolay olacağından “tilbilim” şeklinde ortak terim olarak kullanılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.

Örnek 2: philologist, Rus. filolog, lingvist, yazıkoved

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
filolok dilçi	filolog, lingvist, telse	filolog, lingvist til mamanı, tilşi	filolog, tilşi	filolog, lingvist, tilçi	filolog, tilşunos, tilşunos,	filolog, lingvist, telçe	filolog, dil bilimci, dilci	filolog, lingvist, dil bilimçi	tilçi

Yukarıda birçok lehçede farklı fonetik biçimlerle kullanılan terimin Eski Türkçenin seslik yapısına uygun olarak “tilci” biçiminde ortak terim olarak kullanılması uygun görünmektedir.

Örnek 3: İng. name, Rus. İmya, imya suşestvitel'noeye

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
ad	isem	zat isim	atlık	zat atooç	ot	isem	ad, isim	at	at

Azerbaycan ve Türkçede kullanılan “ad”, Karakalpakça kullanılan “atlık”, Özbekçede kullanılan “ot” ve Türkmencede kullanılan “at” terimleri öne çıkmakla birlikte hem kısa olması hem de Eski Türkçedeki şekille aynı olması nedeniyle “at”, Türk halklarının ortak terimi olarak ölçülenmesi uygun görülmektedir.

Örnek 4: İng. suffix, Rus. suffiks, affiks

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
şekilçi	suffiks, affiks	jurnak, kosımşa	suffiks, affiks	suffiks, müçe	suffiks, affiks, qo'shimcha	suffiks, affiks, kuşımça	son ek	suffiks, affiks	sonek

Bu terimler içinde kosımşa (Kz.), koşımça (Öz.), kuşımça (Tat.), son ek (Tr.), terimleri öne çıkmaktadır. Bunlar içinde Eski Türkçenin fonetiği de dikkate alınarak “koşumca” ve “son ek” terimleri öne çıkmaktadır. Kısa olması sebebiyle “son ek” teriminin ortak terim olarak kabul edilmesi daha uygun görünüyor.

Örnek 5: İng. phonology, Rus. fonologiya

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
fonoloji ya	fonoloji ya	fonoloji ya	fonoloji ya	fonoloji ya	fonoloji ya	fonoloji ya	ses bilimi, fonolo ji	fonoloji ya	sesbili m

Fonoloji terim Türk lehçelerinde yaygın bir kullanıma sahip olsa da, ata mirasa uygunluğu ve kendi dilimize ait olması sebebiyle “sesbilim” terimi ortak olarak kullanılabilir.

Örnek 6: İng. onomastics, Rus. onomastika

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
onomasti ka	onomasti ka	onomasti ka	onomasti ka	onomasti ka	onomasti ka	onomasti ka	özel ad bilimi, onomast ik	onomasti ka	atbili m

Onomastik terimi Türk lehçelerinde yaygın olmakla birlikte, Türkiye’de “kullanılan özel ad bilimi” terimi daha pratik ve ata mirasa uygun hale getirilerek “atbilim” şeklinde kullanılabilir.

Örnek 7: İng. headword, Rus. zaglavnoe slovo

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
başlık	baş hüç	baskı söz	bas söz	uya başı söz	boş söz	baş süç	madde başı kelime	baş söz	başsöz

Hem ata mirasa uygunluğu, hem yaygınlığı ve söyleyiş kolaylığı dolayısıyla “başsöz” terimi ortak terim olmaya daha uygundur.

Örnek 8: İng. abstract, Rus. annotatsiya

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
hülasa	annotatsiya	annotatsiya, andatpa	annotatsiya	annotatsiya, abstrakt,kıskaç açmazmun	rezyume	annotatsiya	özet öz z	annotatsiya, gıskaç beyan	Öz

Bu terimlerden yalnız “özet” ve “öz” ata mirasa uygundur. Kısa olması nedeniyle “öz” ortak terim olmaya daha uygundur.

Örnek 9: İng. sentence, Rus. predlojeniye

Az.	Bşk	Kz.	Krk.	Kr.	Öz.	Tat.	Tr.	Trkm.	Ortak
-----	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-------	-------

cümle	höylem	söylem	gap	süylem	gap	cömle	cümle	sözlem	söylem
-------	--------	--------	-----	--------	-----	-------	-------	--------	--------

Bu terimler içinde, söylem ve sözlem hem ata mirasa uygunluk hem kolay söyleyiş ve hem de kısalık bakımından uygundur. “Söylem” terimin Başkurtçada, Kazakçada ve Kırgızcada kullanılması nedeniyle ortak terim olmaya daha uygundur.

2. İLKE: Türk Halklarında Karşılığı Bulunmayan Terimleri Ölçünleme Durumu

Hayatın her alanında her gün yeni yeni terimler oluşmakta, bunlar Türk lehçelerine orijinal haliyle ya da bu lehçelerde bulunan karşılıklarla girmektedir. Dillerin söz varlığı içerisinde oranları her geçen gün artan terimlerin gümrük uygulanmaksızın dile kabul edilmesi söz konusu olamaz. Zira bu dilin ve toplumun giderek yozlaşmasına yol açar. Yozlaşmış bir dil ise kimsenin arzu edeceği bir durum değildir. Türk lehçelerinde karşılığı bulunmayan terimlerin standardizasyonu konusunda şu ilkeler uygulanmalıdır:

a) Terimin ifade ettiği kavramı anlatacak en uygun kelimeyi bulmak için Eski Türkçenin söz varlığı araştırılmalıdır. Kavramın niteliğine göre daha önce belirlenen ilkeler ve tecrübeler ışığında yeni bir terim üretilmelidir.

b) Üretilen terimin anlaşılır olması ideal olsa da bu şart değildir: Tüm Türk halklarının anlayabileceği bir terim yapmak imkânsıza yakın bir ihtimaldir. Bu nedenle, kulakların alışmasına bağlı olarak terimin zamanla oturacağı dikkate alınarak üretilecek terimin anlamlı olması için değil, dilin yasalarına uygun olarak üretilmesi, kısa olması gibi konular üzerine yoğunlaşmalıdır.

c) Üretilen terimlerde, lehçelerin modern çağdaki fonetikleri dikkate alınarak değişime gidilmemelidir. Terim yapımında kullanılacak sözcüğün Eski Türkçedeki fonetiği esas alınmalıdır.

d) Ek ve sözcük birleşmelerinde ses uyumuna dikkat edilmeli. Ek birleşiminden ya da sözcük birleşiminden kaynaklanan söyleyiş zorluklarının henüz terimin türetilme aşamasında giderilmesi, terimlerin yerleşmesine katkı yapacaktır. Söz gelimi antroponimi için “kişi” ve “adbilim” sözcükleri kullanılacaksa bu terimi “kişiadbilim” şeklinde ölçünlemek yerine “kişadbilim” şeklinde ölçünlemek söyleyişi kolaylaştıracağından terimin yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

SONUÇ: Siyasi projelerle paramparça edilmiş Türk dilinin en önemli sorunlarından biri terim sorunudur. Farklı kaynaklardan Türk lehçelerine giren terimler, onları her geçen gün birbirinden daha da uzaklaştırmaktadır. Sorunun haline yönelik birkaç seçenek bulunsa da bunlardan en uygulanabilir olanı Türkçenin kendi imkânlarıyla ortak mirastan hareketle bir terminoloji geliştirmektir. Bunun için ilk olarak, Türk Devletler Teşkilatı altında bir Terim Enstitüsü kurulmalıdır. Enstitü bünyesinde her bilim dalının terimleri ölçünlü hale getirilebilir. Bu ölçünleme sırasında, lehçelerde var olan terimler bir araya getirilmeli, bunlar içerisinde ata mirasa dayanan terimlerin en kısası, söyleyişi en rahat olanını “ortak terim” olarak belirlemelidir. Lehçelerde karşılığı olmayan, bu nedenle karşılık bulunması gereken terimler için de aynı şekilde Eski Türkçede geçen sözcükler ekler kullanılarak terimler üretilmelidir. Tüm bunlar yapılırken terimler lehçelerde farklı farklı fonetik biçimlere dönüşmesini engellemek için Eski Türkçenin ses ve biçim özellikleri korunmalıdır. Böyle bir çalışma lehçeler arasındaki ortak sözcük miktarını çok kısa bir sürede inanılmaz noktalara taşıyabilir. Örneğin Özbekçe ve Türkiye Türkçesi arasında ortak sözcük miktarı şu anda 10000 civarında ise, tüm alanların terimleri ortaklaştırıldığında bu sayının kat be kat artacağına ve buna bağlı olarak lehçelerimiz arasındaki anlaşma oranının da çok yukarıya taşınacağı şüphesizdir.

KAYNAKÇA

1. COŞAR, Mevhibe (2022), Türk Dünyası Ortak Göstergibilim Sözlüğü Çalıştayına Dair, Göstergibilim Yazıları (Editör: Mustafa Özşarı, V. Doğan Günay), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss.10-17.
2. CLAUSON, S.G., 2007. Türkçe sekizinci yüzyıldan önce kullanılan ekler. Çeviren; Uluhan Özalan, *Dil Araştırmaları Dergisi*, 1 (1): 185-196.
3. SEVGİ, Orhan (2018), Türkiye ve Azerbaycan Türkçesinde Ekoloji Terimlerinin Kullanımı ve Etkileşim İmkânı. *Avrasya Terim Dergisi*, 6 (2) , 35-45.
4. NECEFOĞLU, Haceli (2001), Ortak Türkçe Açısından Kimya Terminolojisi, *Türk Dünyası Araştırmaları*, Sayı: 135, ss. 167-174.
5. ŞAHİN, İbrahim (2023), Türk Devletler Teşkilatı, Türklüğün Geleceği ve Terim Meselesi: Ata Mirası Temelinde Ayrıştıran Değil Birleştiren Terminolojiye Geçiş, *Avrasya Terim Dergisi*, Cilt: 11, Sayı: 3, ss.124-134.
6. <https://www.turkicstates.org/tr/turk-konseyi-hakkinda>, Erişim. 28.04.2024.
7. Türk Dillerinin Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü / Dictionary of Linguistic Terms of Turkic Languages, Astana: Türk Akademesi/Turkic Academy, 2024, 520 sayfa/page.
8. Kâşgarlı Mahmud (2006), *Divanü Lûgat-it-Türk* (Dizin). (Çev. Besim Atalay), 5. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu.